

Ένας κοινωνικός απολογισμός τεσσάρων
σχεδόν δεκαετιών εργασίας στην
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. [Χρήσιμος ίσως
σε κάποιους ευαισθητοποιημένους νεώτερους
συναδέλφους.]

Stelios Tsekouras

31 Μαΐου 2026

Περίληψη

Η εποχή μας είναι φαινομενικά αβίωτη (τόσο προσωπικά όσο και κοινωνικά) επειδή υπάρχει τεράστιο έλλειμμα κατανόησης (understanding) – οι άνθρωποι δεν κατανοούν ούτε όσα βλέπουν, ούτε όσα ακούν. Οπότε μόνον αν η κατανόηση γίνει αδιαπραγμάτευτος στόχος της διδασκαλίας θα μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα πιο ανθρώπινο μέλλον. Η τραγική καθημερινότητα δείχνει ότι στις σημερινές συνθήκες η κατανόηση δεν αποτελεί πλέον στόχο ούτε καν για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό θεσμό, πόσο μάλλον για τους επιφορτισμένους με την διδασκαλία. Δείχνει επίσης ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση μέσα στην διδασκαλία – αμφισβήτηση η οποία είναι προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Ο σημερινός άνθρωπος έχει ταυτίσει την Επιστήμη με την αχαλίνωτη παραγωγή (ακατανόητων στους πολλούς) δημοσιεύσεων, η οποία στην Φυσική έχει την μορφή: ‘Σκάσε και υπολόγισε’. Που μας προτρέπει δηλαδή να είμαστε γρήγοροι! Όμως η γρηγοράδα είναι ένα μόνον από τα χαρακτηριστικά της σκέψης, χρήσιμο οπωσδήποτε. Αναγκαίο αλλά σε καμιά περίπτωση ικανό να δημιουργήσει συγκροτημένο εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός οφείλει – αν έχει πρωταρχικό του στόχο την κατανόηση - να αναζητά τα χρήσιμα στοιχεία, να τα φέρνει στο προσκήνιο, να τα θέτει σε συζήτηση. Αφού από την μια παίζουν καταλυτικό ρόλο στην δική του διαμόρφωση, από την άλλη τον καθιστούν αποσυνάγωγο και ανεπιθύμητο (κάτι που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο). Καλό είναι να θυμόμαστε ότι τούτη η βαθειά εννοιολογική σύγχυση έχει επιτευχθεί με την σχεδιασμένη υπονόμηση της ακριβολογίας. Όστε να αδρανοποιείται η επιθυμία

(desire) μάθησης και να δυσχεραίνεται την συγκράτηση των αποκτούμενων γνώσεων με αποτέλεσμα να αισθάνονται διδάσκοντες και διδασκόμενοι εξαρτήματα μηχανής να καταγγέλλουν δικαιολογημένα την αλλοτρίωση αλλά να μην μπορούν να την καταπολεμήσουν.

1 Διδασκαλία Φυσικής, ζητήσατε; Ναι! Αλλά σε ποιο πλαίσιο;

Όταν βρέθηκα στο Φυσικό διαπίστωσα ότι η Φυσική μου άρεσε, διότι άνοιγε ορίζοντες στην σκέψη. Για κακή μου τύχη όμως το πνευματικό περιβάλλον (δηλαδή, συμφοιτητές και διδάσκοντες) της Σχολής περί άλλα ετύρβαζε. Η λεγόμενη αποχουντοποίηση είχε εδραιώσει έναν πολιτικό παροξυσμό που καμιά σχέση δεν είχε με πολιτική σκέψη και δράση, αφού ήταν γεμάτος με λεκτικές σκιαμαχίες κάποιων - αυτόκλητων - αριστερών 'διανοητών' και, γενικά, με έναν ορυμαγδό πολιτικών αντιπαραθέσεων των οποίων μοναδικός στόχος ήταν η αυτοεπιβεβαίωση των εμπόρων της ιδεολογίας. Τα ενδημικά στοιχεία της ελληνόψυχης εκπαίδευσης όπως η αφόρητη μετριότητα των διδασκόντων, η χτυπητή φυγοπονία των διδασκόμενων, οι βαθμολογικές αυθαιρεσίες, η καταδίωξη κάθε ετερόδοξης σκέψης, η λατρεία της προφορικότητας, η εξιδανίκευση του απαρχαιωμένου, του καθυστερημένου, του αντιδυτικού είχαν την τιμητική τους. Το διάβασμα - πολιτικών κυρίως βιβλίων - δεν είχε τίποτε το δημιουργικό (όπως οφείλει να έχει κάθε διάβασμα) απλώς γινόταν για να περνάει η ώρα και για λόγους εντυπωσιασμού. Θυμάμαι ομιλήτη που ανέλυε με πάθος την κατάσταση στην Αγκόλα και όταν τον ρώτησαν που βρίσκεται αυτή, έψαχνε να την εντοπίσει στην Λατινική Αμερική. Τέτοιες ήταν οι εμπειρίες μου από το Πανεπιστήμιο. Κάτι αντιπνευματικό (αφού ποτέ κατά την διάρκεια της τετράχρονης φοίτησης τους συμφοιτητές δεν τους ενέπνευσε η Φυσική ενώ παρακολουθούσαν με θρησκευτική ευλάβεια και φανερή δουλικότητα 'φιλοσόφους' τόσο σύγχρονους στο πνεύμα όσο κάτι *Αντι-Ντύρινγκ* (1878) και *Υλισμοί και Εμπειριοκριτικισμοί* (1909). Οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί **μεταφυσικός, ιδεαλιστής, αντιδραστικός** βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη και έπεφταν στο κεφάλι οποιουδήποτε τολμούσε να διαφωνήσει. Εκείνη την εποχή δεν είχα διακρίνει την βαθύτερη αιτία αυτής της καλυμμένης αποστροφής προς το γνωστικό τους αντικείμενο. Με την πάροδο των χρόνων και την συνακόλουθη συσσώρευση εργασιακής εμπειρίας αντιλήφθηκα ότι στην ρίζα της βρισκόταν η απέχθειά τους προς το σκέπτεσθαι γενικά και προς τα Μαθηματικά, που είναι το θεμέλιο της Φυσικής, ειδικότερα. Απέχθεια που στηριζόταν στην ακλόνητη πεποίθησή τους ότι προτάσεις σαν τις παρακάτω έχουν μονοσήμαντη απάντηση:

1. τα Μαθηματικά είναι της εξουσίας,
2. τα Μαθηματικά είναι εργαλείο αποκλεισμού,

3. τα Μαθηματικά είναι εργαλείο απελευθέρωσης στις ‘σοσιαλιστικές’ χώρες και εργαλείο καταπίεσης στις καπιταλιστικές,
4. τα Μαθηματικά αποκλείουν ή καταπιέζουν την φαντασία,
5. τα Μαθηματικά δημιουργούν ξύλινη γλώσσα, κλπ

Δεν τους ενδιέφεραν τα παγκόσμια επιστημονικά τεκταινόμενα και τα αντιμετώπιζαν με επιδεικτική περιφρόνηση και αμετακίνητη καχυποψία. Το να συζητήσουν για την Ιστορία των Μαθηματικών θα το ανέχονταν μόνον αν ‘αποδείκνυε’ την (ανύπαρκτη) ανωτερότητα της φυλής. Ποια ήταν τα επιτεύγματα της σοβιετικής Επιστήμης την οποία προπαγάνδιζαν τυφλά, δεν επιθυμούσαν να μάθουν. Το να τους ενημερώσει κανείς ότι ο Alexandre Grothendieck είχε κάνει μαθήματα στους Βιετκόνγκ ήταν περιττό και αδιάφορο και τους άφηγε με το στόμα ανοικτό. Άφησα τελευταίο το πλέον σημαντικό. Όταν έρχονταν σε δύσκολη θέση αντί να σταματήσουν για να σκεφτούν περνούσαν στην αντεπίθεση: “Έτσι μας έμαθαν!”. Πράγμα που σημαίνει ότι δικαιούμαστε να κάνουμε κάτι επειδή έτσι μας το έμαθαν. Στην διάρκεια των συνελεύσεων οι παρατάξεις συναγωνίζονταν ποια θα κάνει περισσότερες δευτερολογίες προκειμένου να κουραστούν οι ‘αντίπαλοι’ και να αποχωρήσουν, ενώ σε ότι αφορά την Τέχνη σχημάτιζαν μπλόκα αποτελούμενα από ‘μπροστάρηδες’ που ούρλιαζαν: “ο αντικομμουνισμός δεν θα περάσει” μπροστά σε κινηματογραφικές αίθουσες [όπως τότε που προβαλλόταν κάποια ταινία του αντιφρονούντα και αξιολογότατου σκηνοθέτη Andrzej Wajda (1926-2016)] - ή άλλοτε, σε αίθουσες συναυλιών [όταν επρόκειτο να ακουστούν τραγούδια του Wolf Biermann (γενν.1936)]. Βέβαια, οι εν λόγω μπροστάρηδες, δεν επέτρεψαν τον σχολιασμό των διθυράμβων του Ρίτσου στα “*τανκς που χόρευαν στις πλατείες της Πράγας*”! Ο απηλής διωγμός της διαφορετικότητας (ποιος νομίζεις ότι είσαι εσύ, ρε!) επεσήμαινε σε όλους τους τόνους ότι η φυσική βία ήταν για αυτούς σημαντικό ιδανικό. Είναι απαραίτητο, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η συνέπεια λόγων και έργων που τους χαρακτήριζε, να επισημάνω ότι αρκετοί από αυτούς έσπευσαν αργότερα να καταλάβουν θέσεις στον αστικό μηχανισμό όπως είχαν κάνει αρκετές δεκαετίες νωρίτερα οι ιδεολογικοί τους πρόγονοι.

Την ξαναβίωσα αυτήν την αντιπνευματικότητα όταν συναντηθήκαμε σαν συνάδελφοι πλέον στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ούτε τότε δεν αντιλαμβάνονταν την έννοια της διδασκαλίας με στόχο την κατανόηση – καταλάβαιναν μόνον την συμμόρφωση με τις εγκυκλίους. Δεν υπήρχε, επίσης, στον πνευματικό τους κόσμο ούτε η έννοια της Επιστήμης. Εμφороούνταν από την ίδια (αν όχι χειρότερη) απέχθεια ή αδιαφορία που είχαν επιδείξει και σαν φοιτητές απέναντι της. Αμφιβάλλω αν είχαν πιάσει στα χέρια τους (ούτε λόγος να έχουν μελετήσει!) έστω και ένα δοκίμιο μεγάλου φυσικού ή μαθηματικού από τα χιλιάδες ενδιαφέροντα που κυκλοφορούν. Διότι έχοντας απαντήσει μονοσήμαντα στα πέντε παραπάνω ερωτήματα [1] ως 5)] δεν έβρισκαν κανένα ενδιαφέρον στην Επιστήμη και την

περιορίζαν έμπρακτα (και με το αζημίωτο) στις Πανελλήνιες εξετάσεις: Αφενός, έχοντας το θράσος να ισχυρίζονται ότι μεγάλοι έλληνες επιστήμονες υπήρξαν οι συγγραφείς (συχνά αντιγραμμένων ξενόγλωσσων) φροντιστηριακών εγχειριδίων. Ενώ σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο μεγάλοι επιστήμονες θεωρούνται όλοι όσοι έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες στην Επιστήμη. Αφετέρου, θεωρώντας ότι και οι ίδιοι δεν όφειλαν να γνωρίζουν τίποτα παραπάνω από ότι απαιτούν οι Πανελλήνιες. Με άλλα λόγια, καταργούσαν την επιθυμία (desire) μάθησης προφασιζόμενοι την μη-χρησιμότητά της. Τέλος, θα αδικούσα, αν δεν τους μνημόνευα εδώ, τους ελάχιστους πραγματικούς συναδέλφους που αποτέλεσαν για μένα παράδειγμα προς μίμηση αλλά υπήρξαν και το ζωντανό κίνητρό μου να επιμείνω παραγωγικά στις αρχικές μου απόψεις. Άνθρωποι που είχαν συγκρίσιμη και ταπεινή καταγωγή με την δική μου, αλλά κρατούσαν αναμμένη μέσα τους την Θεία περιέργεια του Einstein. Ας είναι πάντα καλά, όπου βρίσκονται αυτοί οι αφανείς και παρεξηγημένοι δάσκαλοι!

2 Στην Ελλάδα;

Ας περάσω τώρα από την βιωματική εμπειρία στην ελληνική κοινωνία του δεύτερου μισού της δεκαετίας του '70. Οι πνευματικές ηγεσίες της χώρας βρίσκονται – από πολύ πριν σχηματιστεί το νέο ελληνικό κράτος - σε ασυμφιλίωτο πόλεμο (θρησκευτικής προέλευσης) με την Δύση. Το λυσσασμένο κυνηγητό που εφάρμοσαν οι ηγεσίες αυτές εναντίον όσων προσπάθησαν να αρθρώσουν διαφορετικό λόγο (ελληνικός 'διαφωτισμός'), η μανιασμένη τους αντίδραση στην καθιέρωση του μετρικού συστήματος (που καθυστέρησε να εφαρμοστεί σχεδόν 100 χρόνια από την ψήφισή του), η ανυπαρξία αξιοπρεπούς σιδηροδρομικού δικτύου, η φανερή εχθρότητα στην εκβιομηχάνιση της χώρας και η σχεδόν πλήρης διάλυση της βιομηχανικής βάσης από θεωρούμενες προοδευτικές δυνάμεις, η αντιμετώπιση με Καρχηδόνιο μίσος, καχυποψία και καταστολή του γλωσσικού ζητήματος σε βαθμό να δημιουργήσουν εθνικό διχασμό (σπίτια μεταρρυθμιστών που έγιναν οίκοι ανοχής, ευαγγελικά...), η αντίδρασή τους στην καθιέρωση της δημοτικής και του μονοτονικού, το αστραπιαίο κλείσιμο της Ιόνιας Ακαδημίας όταν τα Επτάνησα εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος, ο ανεπιθύμητος διαχωρισμός Εκκλησίας και Κράτους, η σχεδιασμένη συντήρηση της προφορικότητας στον νεοελληνικό 'πολιτισμό', η αποψίλωση των Μαθηματικών από το ισχυρότερο εργαλείο τους, την απόδειξη, ο μόνιμα περιθωριακός χαρακτήρας των μαθημάτων της Φυσικής και της Χημείας σε αντίθεση με την ασφυκτική κυριαρχία των αερολογιών (η φιλολογική επιστήμη έχει να προσφέρει πολλά τα οποία είναι όμως ανεπιθύμητα), ο προκλητικός παραγκωνισμός του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Νίκου Σκαλκώτα και του μουσικού του έργου, η στυγερή επιβολή της βυζαντινής μουσικής, η λυσσώδης αντίδραση στην δυτική Τέχνη είναι λίγα στοιχεία. Σε πρόσφατη ραδιοφωνική εκπομπή άκουσα να

διαφημίζεται βιβλίο για παιδιά το οποίο είχε τίτλο “οι πιτσιμπούνοι στον Γαλαξία”, ενώ (ακόμα και στις μέρες μας) η Λιλλιπούπολη (την οποία κανείς δεν ακροάστηκε κριτικά) βρίσκεται στις καρδιές όλων. Στην διάρκεια των συχνών στην χώρα μας σεισμών στα τηλεοπτικά πάνελ δεσπόζει ο μυθικός Εγκέλαδος παρέα με τους γραφικούς τσακωμούς λογής-λογής ‘ειδημόνων’, ενώ οι καλικάντζαροι, οι νεράιδες και τα φαντάσματα υπάρχουν παντού στην διδασκαλία. Οι Γίγαντες, ο Πολύφημος και τα Τάρταρα έχουν σε όλες τις εκδηλώσεις την τιμητική τους. Το ηλιοκεντρικό σύστημα αποσιωπάται συστηματικά, εκτός και αν είναι εθνικά (sic) ωφέλιμο να ακουστεί το όνομα του Αρίσταρχου του Σάμιου και απολύτως τίποτα άλλο για αυτόν. Επισημαίνεται όμως, ευκαιρίας δοθείσης, το πόσο μεγάλη καταστροφή προκάλεσε στον Δυτικό πολιτισμό η απομάγευση της Φύσης και το πόσο ‘ταράζει’ τον άνθρωπο η αποκαθήλωσή του (που προκάλεσε ο μισητός Κοπέρνικος) από το Κέντρο του Σύμπαντος. Όπως επισημαίνεται ότι ο Γαλιλαίος καταδικάστηκε από την Καθολική Εκκλησία (χρήσιμη σε αυτήν την περίπτωση η ακριβολογία!). Τα μερομήνια συνυπάρχουν με την Μετεωρολογία ενώ τα γιατροσόφια του πάτερ-Γυμνάσιου συγκρίνονται εν μέσω αθών χαριεντισμών με τις ιατρικές συνταγές. Οι μεταφράσεις βιβλίων, κινηματογραφικών ταινιών αλλά και θεατρικών έργων βρίθουν από αδικαιολόγητα (αν όχι σκόπιμα) λάθη. Έτσι συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στο: Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ του Sigmund Freud, αν και ο πραγματικός τίτλος του σημαντικότερου αυτού βιβλίου είναι: Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. Ή, να παρακολουθούμε την εξαιρετική γαλλική ταινία ‘l’école buissonnière’ μεταφρασμένη σαν: Το Σκασιαρχείο [μια μαθητική συνήθεια που δεν αφορά βέβαια καμιάς μορφής διδασκαλία ή προσπάθεια μεταφοράς γνώσης], ενώ η γαλλική έκφραση έχει την εξής προέλευση και σημασία:

“Το σχολείο αυτό ήταν πράγματι ένα παράνομο σχολείο, που γινόταν στους αγρούς. Εκείνη την εποχή ο Martin Luther, θεολόγος, καθηγητής και πατέρας της Προτεσταντικής Μεταρρύθμισης, ξέφυγε από την αυθεντία του Πάπα μη αναγνωρίζοντας παρά μόνον την Βίβλο σαν νόμιμη θρησκευτική αυθεντία. Οι ιδέες του του στοίχισαν τον αφορισμό το 1561, την πιο παλιά και πιο βαρεια ποινή σους χριστιανούς. Μη όντας πλέον αναγνωρισμένος, ο Luther δεν μπορούσε να διδάξει. Έφτιαξε τότε την εκκλησία του, την Λουθηρανική Εκκλησία. Αλλά το να διδάσκει αυτήν την θρησκεία δημόσια ήταν δύσκολο, καθώς η ύπαρξη λουθηρανών ιερέων απορριπτόταν από την καθολική εκκλησία ... η οποία έλεγχε και τα σχολεία. Σιγά-σιγά άρχισαν να κάνουν την διδασκαλία τους σε παράνομα σχολεία, μέσα στους αγρούς, στα δάση, πίσω από θάμνους. Στο τέλος το Κοινοβούλιο ανακάλυψε αυτές τις πρακτικές και απαγόρευσε τυπικά αυτά τα σχολεία”, <https://www.projet-voltaire.fr/ressources/expression-faire-l-ecole-buissonniere/>

αναφέρεται, δηλαδή, στο παράνομο σχολείο της εποχής των απαρχών του Προτεσταντισμού το οποίο προσπαθούσε να δείξει ότι υπάρχουν και άλλες διδασκαλίες εκτός από εκείνην του Πάπα.

Όταν στην Γαλλία ή στις Η.Π.Α προσπάθησαν να παρουσιάσουν αμφίβολης αξίας εκπαιδευτικές προτάσεις για την διδασκαλία της Επιστήμης (π.χ: Les mains à la pâte-τα χέρια στο γλυκό, no rupil left behind-κανείς μαθητής να μην μείνει πίσω) σαν αξιόπιστες υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από κάποιους επιστήμονες. Στα καθ' ημάς το stem παρουσιάζεται σαν ενδιαφέρουσα εναλλακτική διδακτική πρόταση εν μέσω εκκωφαντικής σιωπής η οποία ομολογεί σιωπηλή έγκριση ή(και) γενικευμένη αδιαφορία και αμάθεια των εκπαιδευτικών. Με την ίδια παράλογη λογική, το πείραμα έχει προ πολλού αντικατασταθεί από την πειραματική επίδειξη, οι εξεταστικές απαιτήσεις έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, ενώ ψηφίστηκε πρόσφατα νόμος ότι από το 2027 οι υποψήφιοι θα δικαιούνται να γίνουν (ή, να νομίσουν ότι θα γίνουν!) φυσικοί χωρίς να έχουν εξεταστεί στα Μαθηματικά. Αντιστάθηκαν οι 'εκπαιδευτικοί'; Αναλογίστηκαν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτής της απόφασης; Όχι βέβαια. Αρκούνται να θεωρούν πως όταν κλείνουν επιδεικτικά τα σχολεία για να απεργήσουν αποδεικνύουν ότι έχουν βαθύτατη ευσυνειδησία.

Σε αυτά τα πλαίσια ο φυσικός καλείται να διδάξει Φυσική. Έτσι του λένε και αυτό πιστεύει. Μόνο που η κατανόηση της Φυσικής προϋποθέτει το γκρέμισμα των δοξασιών όπως αυτό έγινε σε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο. Εδώ όμως τα βιβλία είναι απαράδεκτα, τα θέματα των εξετάσεων προβληματικά, παραπλανητικά και επικίνδυνα. Η δομή της διδασκόμενης ύλης ελλιπέστατη και χειροτερεύει συνεχώς. Η επιλογή των θεματοδοτών ύποπτη και η αυθαιρεσία των βαθμολογητών καθιερωμένη. Λέτε να έχουν οι εκπαιδευτικοί την διάθεση να γκρεμίσουν τον σκοταδισμό αυτό? Αν ναι, ποιες είναι οι ενέργειες που την τεκμηριώνουν?

Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες δίπλα από την κρατική ιδεολογία υπάρχει και η αμφισβήτηση η οποία δίνει σημαντικότερα έργα. Αυτά δεν αποκτούν βέβαια μεγάλη δημοτικότητα όμως υπάρχουν αρκετοί σοβαροί μελετητές που τα μελετούν και τα εξελίσσουν. Απ' όσα γράφτηκαν πιο πάνω γίνεται φανερό ότι στα καθ' ημάς η απουσία πολιτισμού είναι δεδομένη! Για ποια αμφισβήτηση να μιλήσουμε τότε?

3 Αποσυνάγωγοι και ανεπιθύμητοι!

Ο χαρακτήρας του παρόντος απολογισμού βρίσκεται στην προσπάθειά του να επισημάνει ότι η κατανόηση (understanding) είναι μεν επιτεύξιμη, αλλά μέχρι σήμερα πολύ λίγα έχουν επιτευχθεί αφού δεν έχει γίνει (και, ενδεχομένως, δεν μπορεί να γίνει ακόμα) αδιαπραγμάτετος στόχος της διδασκαλίας. Δεδομένου ότι κάτι τέτοιο προϋποθέτει την σε βάθος αφομοίωση των όλων των επιτευγμάτων της Επιστήμης. Πράγμα εξαιρετικά δύσκολο μέσα στην υπολογιστική φρενίτιδα και την υπαρξιακή σύγχυση που επικρατούν. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτές (φρενίτιδα και σύγχυση) δεν είναι ουρανοκατέβατα αποτελέσματα της σχετικά πρόσφατης κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού, αλλά έχουν προετοιμαστεί προσεκτικά. Από την πολιτιστικά κυρίαρχη αριστερά. Εκείνης είναι τα πολι-

τιστικά υποπροϊόντα (αποδόμηση, μεταμοντερνισμός κλπ) τα οποία αλλοίωσαν εκ θεμελίων τον αρχικά ριζοσπαστικό και κριτικό χαρακτήρα της. Δική της είναι η ξέφρενη λατρεία του Διαφωτισμού με την ταυτόχρονη αποσιώπηση της Αναγέννησης. Δικός της είναι ο παραγκωνισμός και η περιφρόνηση των Θετικών Επιστημών προς όφελος των ‘ανθρωπιστικών’ λεγόμενων. Με την βοήθεια της άρρητης μεν αμετακίνητης δε, παραδοχής ότι η εκφρασμένη από αδαείς κριτική στην Επιστήμη είναι σημαντικότερη από την ίδια την Επιστήμη. Δική της είναι η στυγνή επιβολή του σοσιαλιστικού ρεαλισμού... Και σε καμιά περίπτωση δεν είναι νεοφιλελεύθερη η άποψη ότι οι μαθητές αποτελούν καταπιεζόμενη ομάδα επειδή η πειθαρχία είναι απαραίτητη στην μάθηση. Μάλλον η Ιστορία μας χλευάζει! Αφού όλες οι παγκόσμιες πνευματικές πρωτοπορίες του 20ου αιώνα βίωσαν απεριγράπτους διωγμούς, αν δεν πνίγηκαν στο αίμα, από τα σκόπιμα εξαγριωμένα και αφιονισμένα πλήθη αφενός αλλά και από τους θιασώτες του άλματος προς τον ουρανό αφετέρου. Η σημερινή οδυνηρή κατακρήμνιση στα τάρταρα μας υποχρεώνει να επανεξετάσουμε τις αφετηρίες μας. Αφού τα θορυβώδη συνθήματα ‘*όλη η εξουσία στους εργατές!*’ οδήγησαν σε κοινωνίες όπου οι εργατές δεν έχουν καμιά εξουσία, αφού το ευγενέστατο αίτημα για μια πανανθρώπινη δικαιοσύνη οδήγησε στην λατρεία της αποκτηνωμένης και αποκτηνωτικής ‘προλεταριακής’ τέτοιας. Και αφού η ξέφρενη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων οδήγησε στην περιφρόνηση του Ανθρώπου.

Ίσως ο Leonardo da Vinci (1452-1519) να μας κοιτάζει απορημένος από το βάθρο του υπερμεγέθους αγάλματός του στο Μιλάνο. Διότι αυτός ο μύστης και αναμορφωτής των Γραμμάτων και των Τεχνών – όπως εύστοχα γράφεται στο άγαλμα – κατόρθωσε να συμπεριλάβει μέσα σε 14 μόλις λέξεις ολόκληρο το νόημα της εκπαίδευσης, διατυπώνοντας συνάμα και άθελά του (507 χρόνια νωρίτερα) μια πάνσοφη κριτική στην παραπαίουσα νεωτερικότητά μας: “*Η μελέτη χωρίς επιθυμία σπαταλά την μνήμη και δεν συγκρατεί τίποτα απ’ όσα προσλαμβάνει!*”. Πόσο αδικημένος υπήρξε ο γίγαντας αυτός που δεν εξαναγκάστηκε δια πυρός και σιδήρου να μάθει ότι η πνευματική ανάπτυξη ακολουθεί την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων!

Το μικρό απόσπασμα του Leonardo με συγκλόνησε τόσο βαθιά που αποφάσισα να εξετάσω κάπως πιο προσεκτικά το περιεχόμενό του. Φαίνεται ότι η λέξη-κλειδί είναι η επιθυμία (desire). Και χωρίς να αλλοιώνεται το πνεύμα του, η λέξη θέληση (will). Εντόπισα λοιπόν το βιβλιαράκι του Roberto Assagioli (1888-1974) ιταλού πρωτοπόρου ψυχίατρου, *The Act of Will [1973] (η Πράξη της Θέλησης)*. Ο Assagioli μας λέει ότι για την κατανόηση της Θέλησης απαιτείται να αποσαφηνίσουμε τις παρακάτω έννοιες, που συχνά συνδέονται μεταξύ τους:

1. Energy (Ενέργεια) – Dynamic Power (Δυναμική Ισχύς) – Intensity (Ένταση)
2. Mastery (Άρτια Εκμάθηση) – Control (Έλεγχος) – Discipline (Πειθαρχία)

3. Concentration (Συγκέντρωση) – One-Pointedness – Attention (Προσοχή) – Focus (Εστίαση)
4. Determination (Αποφασιστικότητα) - Decisiveness (Οριστικότητα) – Resoluteness – Promptness (Αμεσότητα)
5. Persistence (Επιμονή) – Endurance (Αντοχή στον Χρόνο) – Patience (Υπομονή)
6. Initiative (Πρωτοβουλία) – Courage (Θάρρος) – Daring
7. Organization (Οργάνωση) – Integration – Synthesis

Επιμένει μάλιστα ότι αυτές οφείλουν να κατανοηθούν σε βάθος αν θέλουμε (που οπωσδήποτε θέλουμε) να εκπαιδύσουμε (train) την θέληση. Μέσα στην μελέτη αυτών των εννοιών παρελαύνουν επιστήμονες από πολλές χώρες, από διαφορετικές εποχές, που συχνά εμφορούνται από συγκρουόμενες κοσμοαντιλήψεις. Αναπότρεπτα η μελέτη συνδέει στοιχεία τα οποία μας δημιουργούν (μόνον όταν τελειώσει αυτή) μιαν αξιοζήλευτη πληρότητα. Αφού μας έχουν διδάξει να αντιλαμβάνομαστε την σχέση των ιστορικών εποχών, την σημασία της εφαρμογής και του πειραματισμού, την συμπληρωματικότητα Λογικής και Μεταφυσικής, τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Τέχνης στην διαμόρφωση του Ανθρώπου. Και μας προτρέπουν να τις βάλουμε σε εφαρμογή χωρίς να νοιαζόμαστε για τις αποθηκευμένες μέσα στα κεφάλια των ιδεολόγων της συμφοράς παραγωγικές δυνάμεις. Να τονίσω παρεκβατικά ότι οι επτά αυτές κατηγορίες εννοιών εφαρμόζονται υποδειγματικά στην διδασκαλία όλων των Επιστημών, ακόμα και του Σκακιού! Αλλά ο κοσμάκης που παλεύει για την επιβίωσή του και έχει συνηθίσει να θεωρεί την πράξη του σκέπτεσθαι περιττή (αν όχι επιζήμια) μας κατατάσσει στους παράταιρους, στους ανταγωνιστές, στους εχθρούς, στους αποσυνάγωγους και στους ανεπιθύμητους. Και γίνεται, χωρίς να το κατανοεί, Ιερατείο. Όπως όμως επεσήμαινε ο Godfrey Harold Hardy (1877-1947): *“αν υπάρχουν ιερατεία, υπάρχουν και αιρετικοί”*. Αυτά την δουλειά τους και εκείνοι την δική τους! Δεν ζήτησαν ούτε ο Spinoza, ούτε ο Descartes, ούτε ο Pascal, ούτε ο Newton, ούτε ο Poincaré την αναγνώριση από τα ιερατεία.

4 Μια ακόμα μεγάλη δυσκολία.

Όταν λέω ότι η κατανόηση (understanding) δεν αποτελεί πλέον στόχο ούτε για τους επιφορτισμένους με την διδασκαλία, στηρίζομαι στην παρατήρηση ότι δεν υπάρχει πλέον ουσιαστική αλληλεπίδραση ανάμεσα στις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αυτή η ανυπαρξία πιέζει ασφυκτικά τις δύο πρώτες διότι δεν έχουν έναν άμεσα ορατό καθοδηγητή ο οποίος όντας σε ανώτερο επιστημονικό

επίπεδο από αυτούς να μπορεί να τις συμβουλέψει πειστικά. Είναι, δηλαδή, υποχρεωμένες να στηριχτούν στις δικές τους δυνάμεις. Η τρίτη εκπαιδευτική βαθμίδα είναι τόσο πολύ απορροφημένη από τον, ατομικά εξοντωτικό και επιστημονικά αδιέξοδο, ανταγωνισμό παραγωγής ακατανόητων δημοσιεύσεων ώστε έχει αποκοπεί πλήρως από την διδασκαλία των Θεμελίων. Την απασχολεί μόνον ο φαύλος κύκλος στον οποίο βρίσκεται και από τον οποίο είναι μάλλον απίθανο να ξεφύγει εκτός κι αν συνταξιοδοτηθεί ή απορριφθεί από τον πανεπιστημιακό θεσμό. Στην πρώτη περίπτωση αυτό γίνεται πολύ αργά ενώ στην δεύτερη επέρχεται συνήθως ψυχολογική κατάρρευση και όχι καλλιέργεια της επαφής με τους 'υποδεέστερους'. Οι προσωπικές ιστορίες των Alexandre Grothendieck (1928-2014) και Michael Spivak (1940-2020) αποτελούν σπάνια (και όχι διαδεδομένα) παραδείγματα ετερόδοξων και κοινωνικά ευαίσθητων Παν/μιακών δασκάλων.

Ο πρώτος, βραβείο Fields 1966, διώχτηκε το 1970 από το περίφημο Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) του Παρισιού, το οποίο είχε ιδρύσει ο ίδιος μαζί με τον Jean Dieudonné το 1958, επειδή αρνήθηκε να συνεργασθεί σε εργασίες εν μέρει χρηματοδοτημένες από τον Στρατό. Τότε (1970) ίδρυσε μαζί με τους αξιολογούς μαθηματικούς Claude Chevalley (1909-1984) και Pierre Samuel (1921-2009), το περιοδικό *Survivre* (Επιβιώνω) που μετονομάστηκε αργότερα σε *Survivre et Vivre* (Επιβιώνω και Ζω).

Τον δεύτερο αρνήθηκαν να τον προάγουν βαθμολογικά με το 'επιχείρημα' ότι δεν δημοσίευε με τον απαιτούμενο ρυθμό! Τους έδωσε την λακωνική και εύστοχη απάντηση: "Publish or Perish!" (Δημοσίευε ή Εξαφανίσου!) και ίδρυσε τον ομώνυμο εκδοτικό οίκο στον οποίο δημοσίευε όχι μόνον τις δικές του εργασίες αλλά και πληθώρα άλλες.

Ο Alexandre Grothendieck έχει γράψει τις ακόλουθες εργασίες, οι οποίες αποτελούν κατά την άποψή μου ότι καλύτερο υπάρχει στην σύγχρονη εποχή στα ζητήματα της κατανόησης, της έρευνας και της ψυχολογίας της μάθησης. Τις θεωρώ απαραίτητη μελέτη για τους συνειδητούς εκπαιδευτικούς. Αν και είναι στα γαλλικά όσοι μπορέσουν να τις μελετήσουν θα κερδίσουν πολλά. Και θα αντameιφθούν επίσης από την υποδειγματική χρήση της γαλλικής γλώσσας αφού ο Grothendieck την χειριζόταν άριστα καίτοι δεν ήταν μητρική του! Ο Laurent Lafforgue τονίζει ότι τόσο τέλεια χρήση της έχουμε να δούμε από την εποχή του Pascal!!!! Οι εργασίες αυτές είναι:

1. Récoltes et semailles (συγκομιδές και σπορές) και
2. La clef des songes ou dialogue avec le bon Dieu (το κλειδί των στοχασμών ή διάλογος με τον καλό Θεό)

Οφείλω, ωστόσο, να επισημάνω πόσο αβυσσαλέα απόσταση χωρίζει αυτούς τους δυο ερευνητές από τους γίγαντες των προηγούμενων - (XVII, XVIII, XIX) - αιώνων. Για παράδειγμα, σύγχρονος επιστήμονας με την αξιοθαύμαστη ανθρωπιά

του J.-V. Poncelet δεν υπάρχει! Οι σημερινοί κάτοχοι περίπτων θέσεων είναι ανίκανοι να αρθρώσουν το παραμικρό όταν ξεφύγουν από την αφόρητα εξειδικευμένη έρευνα ή απαντούν ανερυθρίαστα ‘αυτά δεν με ενδιαφέρουν’! Εκείνος όμως ο μεγάλος γεωμέτρης όχι μόνον άντεξε την λαίλαπα των βάρβαρων Ναπολεόντειων πολέμων, όχι μόνον επέδειξε αξιοσημείωτη σωματική αντοχή κατά την διάρκεια της αιχμαλωσίας του, αλλά με το μεγαλείο του δημιούργησε μια γέφυρα ανάμεσα στους ρώσους και τους γάλλους μαθηματικούς, η οποία υπάρχει ακόμα και σήμερα. Και όταν επέστρεψε στην πατρίδα του δεν κατέφυγε στον χρυσελεφάντινο πύργο της έρευνας αλλά αποφάσισε να διδάξει Φυσική σε ανειδίκευτους εργάτες κληροδοτώντας στις επερχόμενες γενιές ένα λαμπρό σύγγραμμα 800 περίπου σελίδων που δείχνει ότι στα ζητήματα της μάθησης δεν πρέπει να γίνονται εκπτώσεις.

Η απόσταση αυτή δυσχεραίνει ολοένα και περισσότερο την εργασιακή ζωή των συνεπών εκπαιδευτικών των δύο πρώτων βαθμίδων. Οι οποίοι νοιώθουν σαν να τους λέει χλευαστικά το σύστημα: “Θα υλοποιήσετε οπωσδήποτε τις επιλογές μου!”. Αφού έχουν κυριολεκτικά χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους και επομένως, σύμφωνα με την πάνσοφη Αρχιμήδεια παρατήρηση, δεν μπορούν να μετακινήσουν την Γη! Θεωρώ ότι έτσι μόνον μπορούμε να κατανοήσουμε [όχι να δικαιολογήσουμε!] την γένεση φληναφημάτων του τύπου: *τα πνευματικά επιτεύγματα ακολουθούν την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων*. Σαν μια επιφανειακή και αβασάνιστη απάντηση τεμπέλικων μυαλών σε ένα αξιοσημείωτα δύσκολο πρόβλημα! Κάτι που συνεχίζεται και στις μέρες μας αφού πολλοί ‘αγωνιζόμενοι’ κρύβονται πίσω από το αχαρακτήριστο *Δικαίωμα στην τεμπελιά* του Paul Lafargue, προκειμένου να κρύψουν την δική τους.

5 Back to the Classics!

Στις δύο εργασίες μου: 1) η **Διδασκαλία των Εννοιών του Έργου και της Ενέργειας από τον J.-V. Poncelet (2017)** και 2) **Teaching Newtonian Gravitation from the Inner Self (2018)**, ανέλυσα τα ουσιαστικά εκπαιδευτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής του μεγάλου γάλλου γεωμέτρη, τόνισα την επικαιρότητα του έργου του στην δική μας και έδειξα ότι η Νευτώνεια Βαρύτητα κατέχει πρωτεύουσα εννοιολογική θέση στην Φυσική παρουσιάζοντας κάποια από τα κλασικά βιβλία για αυτήν. Όποιος τις έχει μελετήσει θα αντιληφθεί εύκολα ότι η μεταβολή που έχει επέλθει στην διδασκαλία από τότε μέχρι σήμερα είναι τόσο ριζική, τόσο ανατρεπτική και τόσο καταστροφική που η ‘επιστροφή στους κλασικούς’ γίνεται ανέφικτη. Την θεωρώ ριζική την μεταβολή αυτή διότι οι ρίζες έχουν πλέον καταργηθεί αφού τα θεμελιώδη παρουσιάζονται σαν εφαρμογές των προχωρημένων καταργώντας την λογική σειρά μάθησης, ανατρεπτική διότι υπονομεύει τις πρακτικές που οδήγησαν την γνώση στην σημερινή της κατάσταση και, τέλος, καταστροφική διότι δημιουργεί ένα πολυπληθές ανθρώπινο ακροατή-

ριο που δεν έχει (και ούτε είναι σε θέση να αποκτήσει – λόγω έλλειψης ή ατονίας του da Vinci-ανού desire) καμιά επίγνωση της πνευματικής εξέλιξης. Επιβάλλεται να συμπληρώσω ότι όταν γράφτηκαν αυτές οι δυο εργασίες μου δεν είχε κάνει την επέλασή της η Τεχνητή Νοημοσύνη (Α.Ι) η οποία, σε επίπεδο εκπαίδευσης, επιτείνει τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά και δημιουργεί την εντύπωση ότι το σκέπτεσθαι είναι περιττό έτσι ώστε οι αφελείς να πιστεύουν ότι η Α.Ι καταργεί την Επιστήμη. Τούτο το δημιούργημα, αποτέλεσμα αφενός της φρενήρους ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και της ‘προοδευτικής’ απογείωσης από τον Λόγο - *Flight from Reason*, όπως την αποκαλούν οι αγγλόφωνοι - αφετέρου, απειλεί να εξαφανίσει το σκέπτεσθαι ή, πράγμα χειρότερο, να το υποτάξει εξολοκλήρου στους νόμους της Οικονομίας. Που έχει χαρίσει στον εαυτό της το δικαίωμα να κρίνει και να χλευάζει τις Θετικές Επιστήμες.

Αφού δεν σκοπεύω να αυξήσω την επιφάνεια του τυπωμένου χαρτιού δεν πρόκειται να επαναλάβω εδώ κανένα από τα επιχειρήματα των εργασιών μου του 2017 και 2018 τις οποίες επανεξέτασα με μεγάλη προσοχή και νομίζω ότι δεν χρειάζονται τροποποίηση. Αντίθετα θα δώσω δυο δραματικά και αποκαλυπτικά παραδείγματα της σημερινής κατάστασης αρκούμενος να επισημάνω ότι αυτή είναι αρεστή (στην) και ανεκτή (από την) πλειοψηφία των νέων επιστημόνων του ακαδημαϊκού χώρου.

Βιβλίο των εκδόσεων Princeton University Press έχει τίτλο: *Knowledge Lost – a New View of Early Modern History* [γερμανική έκδοση 2012, αγγλική μετάφραση 2022]. Σε αυτό ο συγγραφέας μας ενημερώνει ότι η διανοητική ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης, η ιστορία της τής γνώσης χρειάζεται να διορθωθεί. Και αισθανόμαστε ευτυχείς που κάποιος ακαδημαϊκός κατέβηκε από τα πνευματικά Ιμαλάια και έσκυψε σε τούτο το τόσο ενδιαφέρον και υποσχόμενο πρόβλημα προσπαθώντας να διορθώσει τα κακώς κείμενα. ‘Ξεσκονίζοντας’ όμως τα περιεχόμενα του βιβλίου ανακαλύπτουμε ότι οι:

1. Leonardo da Vinci (1452-1519)
2. Nikolaus Copernicus (1473-1543)
3. Tycho Brahe (1546-1601)
4. Galileo Galilei (1564-1642)
5. Johannes Kepler (1571-1630)
6. René Descartes (1596-1650)
7. Pierre de Fermat (1601-1665)
8. Evangelista Torricelli (1608-1647)

9. Blaise Pascal (1623-1662)
10. οι αδερφοί Bernoulli
11. Isaac Barrow (1630-1677)
12. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
13. Leonhard Euler (1707-1783)

δεν αναφέρονται πουθενά ενώ ο Isaac Newton (1642-1727) αναφέρεται τέσσερις μόνον φορές από τις οποίες καμία δεν αφορά την προσωπική του επιστημονική δραστηριότητα. Αντίθετα, παρελαύνουν άμπολλοι ήσσονος σημασίας στοχαστές και πολιορκούμαστε από τον όρο ‘πρεκαριάτο’ (precariat) ο οποίος επιχειρεί να μιμηθεί αδέξια τον Μαρξικό όρο proletariat αφού τον εφαρμόζει σε καθαρά προ-καπιταλιστικές εποχές! Παρόλα αυτά είναι ανησυχητικό το γεγονός το ότι τέτοιας ποιότητας βιβλία αποτελούν ευχάριστη πνευματική τροφή για την νέα γενιά!

Άλλο βιβλίο των ίδιων εκδόσεων είναι το: *Honors Classical Mechanics: from Special Relativity to Newtonian Mechanics* (2022). Ο τίτλος προδίδει ότι τα θεμελιώδη παρουσιάζονται (εν μέσω υποσχέσεων και πανηγυρισμών) σαν εφαρμογές των προχωρημένων. Φθάσαμε δηλαδή να υλοποιούμε εκείνο που ο Henri Poincaré χλεύαζε: *να παρουσιάζουμε το στοιχειώδες διαμέσου του πολύπλοκου.*

Απ’ όσα γράφτηκαν παραπάνω φαίνεται ότι η επιστροφή στους κλασικούς δεν μπορεί (και δεν πρόκειται) να έχει μαζικό χαρακτήρα αφού (για να μην ξεχνάμε τον γίγαντα Baruch Spinoza): *κάθε τι ευγενικό είναι τόσο σπάνιο όσο είναι δύσκολο.* Επειδή όμως η Επιστήμη και η αναγκαιότητά της είναι ακλόνητα εδραιωμένες σε άμπολλους ανθρώπους θα υπάρξουν αναμφίβολα αρκετές τέτοιες επιστροφές που θα συνδυαστούν με τρόπο ώστε η Ιστορία να γεννήσει κάτι νέο και ελπιδοφόρο άσχετα αν εμείς μπορούμε να την προβλέψουμε ή να την κατανοήσουμε αυτή την γέννηση.

Dixi et animam meam salvavi - Ezekiel 3:19